

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТ ПРИ ДИХОРИАЛЬНОЙ ДИАМНИОТИЧЕСКОЙ ДВОЙНЕ

Уктамова Гавхар Толибовна

Ассистент Ташкентского государственного медицинского университета

Аннотация. В данной статье представлены результаты морфологических исследований, проведенных у крыс после инъекций ННЛА. Установлено, что введение ННЛА крысам приводит к морфоструктурным изменениям в матке с преобладанием нарушений кровообращения. Микроциркуляторные изменения можно рассматривать как проявление сосудистой декомпенсации, которая сопровождается нарушениями реологии крови, эндотелиальной дисфункцией, повышением проницаемости сосудов, резкими нарушениями кровообращения в материнской и плодной зонах плаценты. Доказано, что применение эналаприла в лечении экспериментального ННЛА-гестоза способствует нормализации состояния гемодинамики и маточно-плацентарной ткани, а также значительно снижает постимплантационную гибель эмбрионов.

Ключевые слова: плацента; сахарный диабет; гестационный сахарный диабет; преэклампсия; патоморфология.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное одноцентровое когортное исследование на базе ФГБНУ «НИИ АГиР им Д.О. Отта». Проанализированы результаты исследования 3300 последов, которые составили следующие группы сравнения: сахарный диабет 1-го типа на постоянной подкожной инфузии инсулина ($n = 60$), сахарный диабет 1-го типа на множественных подкожных инъекциях инсулина ($n = 446$), сахарный диабет 2-го типа на диете ($n = 95$), сахарный диабет 2-го типа на инсулинотерапии ($n = 134$), гестационный сахарный диабет на диете ($n = 1652$), гестационный сахарный диабет на инсулинотерапии ($n = 735$), преэклампсия ($n = 39$) и контрольная группа ($n = 139$). Плаценты взвешивали, оценивали их размеры — два диаметра и толщину, котиледонное строение, наличие дефектов. Определяли место прикрепления пуповины, внешние характеристики плодовых оболочек. Фрагменты плаценты (5 кусочков) фиксировали в 10 % нейтральном забуференном формалине (рН 7,2), проводили гистологическую обработку с помощью автоматической станции проводки материала Leica TP1020, заливали в парафин и готовили гистологические срезы толщиной 3–4 мкм, окрашивали гематоксилином и эозином. Статистический анализ результатов выполняли с использованием программ SPSS 23.0 и GraphPad Prism 8.0. Результаты. Для плацент при всех типах сахарного диабета характерно увеличение массометрических показателей, хроническая плацентарная недостаточность, патологическая незрелость ворсин с преимущественно диссоциированным типом их созревания, инволютивно-дистрофические и циркуляторные нарушения различной степени выраженности по

сравнению с плацентами от женщин без нарушений углеводного обмена. В плацентах от женщин с сахарным диабетом 1-го типа преобладают промежуточные незрелые ворсины, фиброз стромы створочных ворсин. Частота псевдоинфарктов в плаценте и содержание фибриноида в межворсинчатом пространстве были сопоставимы с таковыми при сахарном диабете 2-го типа. При сахарном диабете 2-го типа наиболее часто выявляли воспалительные изменения и умеренную степень кальциноза плаценты, в то время как при гестационном сахарном диабете — более «мягкие» изменения. Для плацент при преэклампсии характерно преждевременное созревание ворсин с формированием компенсированной плацентарной недостаточности и отложением фибриноида в межворсинчатом и субхориальном пространствах. Сахарный диабет (СД) — одно из наиболее неблагоприятных заболеваний, влияющих на течение и исходы беременности [1]. Беременные с различными типами СД относятся к группе высокого риска развития акушерских и перинатальных осложнений, ведущими из которых являются синдром задержки роста плода, макросомия, дистоция плечиков плода и преэклампсия (ПЭ) [2]. Распространенность ПЭ у беременных с СД составляет от 8 до 20 % в зависимости от типа нарушений углеводного обмена (СД 1-го типа, СД 2-го типа, гестационный сахарный диабет — ГСД) и других значимых факторов (диабетическая нефропатия, ожирение, хроническая артериальная гипертензия) [3]. Как и сам СД, так и ассоциированная с ним ПЭ оказывают повреждающее действие на плаценту, формируя в ней различные морфофункциональные нарушения. Плацента человека — важный орган, отвечающий за обмен питательных веществ, элиминацию продуктов метаболизма, газообмен между матерью и плодом, синтез гормонов и других биологически активных веществ [4]. Сосудистая сеть плаценты состоит из материнской и плодовой частей, границей между которыми служит синцитиотрофобласт, определяющий обмен газов и нутриентов. В настоящее время перинатальная медицина значительно обогатилась многочисленными данными, раскрывающими взаимоотношения матери, плаценты и плода, как при нормальной, так и при патологической беременности. Это стало возможным благодаря теории системогенеза П.К. Анохина, широко применяемой морфологами, физиологами и акушерами, разработавшими концепцию «функциональная система – мать-плацента-плод». Знание системогенеза плода необходимо для понимания этиологии и патогенеза нарушений развития плода [5]. Морфологически подтверждено, что патология эндокринных желез у матери приводит к изменениям эндокринных желез плода. Кроме того, благодаря развитию перинатологии – учения о заботе о развивающемся плоде и новорожденном ребенке как при нормальной беременности, так и при ее патологии, – плод в настоящее время рассматривается как дееспособное лицо, обладающее определенными правами и к которому могут быть применены специальные методы диагностики, лечения и предосторожности. Благодаря интересу исследователей к закономерностям развития плода, были выявлены существенные особенности морфофункционального развития

нервной, эндокринной и иммунной систем, обеспечивающих гомеостаз развивающегося организма. Большое внимание уделяется изучению влияния различных вредных факторов на растущий плод как со стороны окружающей среды, так и со стороны организма матери. Такое осложнение беременности, как артериальная гипертензия, является одной из основных проблем современного акушерства. Ее частота колеблется в пределах от 2,5 до 16%. По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), артериальная гипертензия является одной из основных причин перинатальной заболеваемости и смертности. В доступных источниках отсутствуют данные, раскрывающие патологическое влияние артериальной гипертензии матери на ухудшение репродуктивного здоровья нации и высокие показатели репродуктивных потерь. Однако темпы сокращения численности населения в Украине являются самыми высокими в Европе и составляют 0,9–1,1% в год. Естественный прирост населения также самый низкий и составляет 1,2 на одну женщину, тогда как для простого воспроизводства он должен быть не менее 2,2. Экспериментальных исследований морфологических показателей плаценты беременных самок крыс при гестозе в доступных источниках мы не обнаружили, что побудило нас заняться разработкой данной темы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Астраханов Д. Д. Загальний огляд медико-демографічної ситуації та аналіз тенденцій у сфері охорони здоров'я за останні п'ять років (2002–2006 рр.) // Д. Д. Астраханов, М. В. Банчук, І. І. Волинкін // – Україна, Здоров'я нації. – 2007. – №3 - 4. - С. 7–15.
2. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel // С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – К.: Морион. - 2001. – 320 с.
3. Лібанова Е. М. Низька тривалість життя населення - основний прояв тотальної демографічної кризи в Україні / Е. М. Лібанова // Журнал АМН України. – 2007. – Т. 13, №3. – С. 411– 447.
4. Попп Е.А. Морфологическое исследование плаценты и печени беременных крыс и их плодов при экспериментальном эндотоксикозе и протекции цеолитами // Е. А. Попп, Г. В. Правоторов, В. Д. Новиков [и др.] // – Морфология. – 2005. – Т.128, № 4. – С. 47–50.
5. Яковлева Л. В. Доклінічне вивчення лікарських засобів, призначених для лікування плацентарної дисфункції: методичні рекомендації // Л. В. Яковлева, Г. В. Зайченко, А. Г. Цинку. - К.: ДФЦ МОЗ України. – 2009. – 59 с.